

ADABIYOT DARSLARINI O`QITISHDA “BAYON” USULINING AHAMIYATI

Muhammad Nasir Husaini

Afg'oniston fuqarolarini o'qitish ta'lim markazi talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7543078>

Annotatsiya: Ushbu metodda o'quv materiali mazmunini bayon qilish, tahlil, umumlashma, o'quvchilar o'z fikrini bayon etish, o'quvchilar tomonidan bayon etilgan fikrlarni taqqoslash asosida bayon qilishdir. Metod, birinchidan, ta'lim maqsadiga erishish vositasi sifatida namoyon bo'lsa, ikkinchidan, ta'lim faoliyatini amalga oshirish sharti hisoblanadi.

Kalit so'zlar: Metod, Filofosiya, Pedagog, Pedagogik usul, Didaktik usul, Didaktik maqsad,

“Ta'lim metodlari” tushunchasining mohiyati va tavsifi. “Metod” so'zining yunoncha tarjimai “tadqiqot”, “usul”, “maqsadga erishish yo'li” kabi ma'nolarni anglatadi. Filofosiya lug'atida ushbu tushuncha umumiy tarzda “maqsadga erishish usullari” deya sharhlangan.

“Ta'lim metodlari dastlab pedagog ongida muayyan yo'nalishdagi faoliyatning umumlashma loyihasi tarzida namoyon bo'ladi. Mazkur loyiha amaliyotga o'qituvchi va o'quvchilar faoliyatining o'zaro tutashuvi, o'qitish va o'qishga qaratilgan aniq harakatlar, amallar yoki usullar majmuasi sifatida joriy etiladi. Metod boshqa shakllarda namoyon bo'lmaydi, buning boisi ta'lim metodi o'zida umumiy holda faoliyatning didaktik modelini ifoda etadi”.

Aksariyat mualliflar “ta'lim metodlari o'quvchilarning o'quv-bilish faoliyatini tashkil etish usullari” degan qarashga yon bosadilar. Demak, ta'lim metodlari ta'lim jarayonida qo'llanilib, uning samarasini ta'minlovchi usullar majmuidir.

Ta'lim metodlari ta'lim maqsadini yoritishga xizmat qiladi, u yordamida ta'lim mazmunini o'zlashtirish yo'llari ifoda etiladi, o'qituvchi va o'quvchilarning o'zaro harakati, xususiyati aks ettiriladi. Metod, birinchidan, ta'lim maqsadiga erishish vositasi sifatida namoyon bo'lsa, ikkinchidan, ta'lim faoliyatini amalga oshirish sharti hisoblanadi.

“Ta'lim metodi” tushunchasi bilan birga ko'p hollarda “metodik usul” (sinonimlari –pedagogik usul, didaktik usul) tushunchasi ham qo'llaniladi. U ta'lim metodining tarkibiy qismi, uning muhim unsuri, metodni joriy qilishdagi alohida qadam sifatida ta'riflanadi. Har bir ta'lim metodi muayyan ta'lim usullarini chog'ishtirish orqali joriy etiladi. Ta'lim faoliyatida qo'llaniladigan usullarni quyidagi guruhlariga ajratish mumkin:

Ta'lim metodlarini tanlash quyidagi mezonlari asosida aniqlanadi: didaktik maqsad asosida; ta'lim mazmuni asosida; o'quvchilarning o'quv ko'nikmalarini

egallash va rivojlanish darajasi asosida; o'qituvchining tajribasi va kasbiy tayyorgarlik darajasi asosida.

“Bayon” usuli yangi bilimlarni mustaqil izlanish tarzda egallashga yo'naltiriladi. Bu metodda savollar shunday ketma-ketlikda berilishi zarurki, ular o'quvchilarni mustaqil fikrlash, ularda faollikning yuzaga kelishini ta'minlash, ularni tahlil qilishga undash, dalillarni ilgari surishga rag'batlantirsin.

Tushuntirish o'quv materiali mazmunini bayon qilish, tahlil, umumlashma, o'quvchilar o'z fikrini bayon etish, o'quvchilar tomonidan bayon etilgan fikrlarni taqqoslash asosida bayon qilishdir. Bu metod adabiyot va ona tili fanlariga qo'llanilsa maqsadga muvofiq bo'ladi. Undan odatda nazariy materiallar hamda murakkab masalalarni o'rganishda foydalaniladi. Bu metodda o'quvchilarni guruhlariga ajratish, har bir guruhga bir mavzuni ajratib berish, har bir guruh o'ziga tishli bo'lgan materialdan olgan tushunchasini bayon qilib savol-javob orqali mavzuni mustahmlab borish. Tushuntirish jarayonida o'quv materialining bir qadar qiyin o'rinlariga alohida urg'u berilib, mazmuni ochib beriladi. Tushuntirish samarasi ko'p hollarda o'qituvchining ko'rgazmali vositalardan oqilona foydalanishiga bog'liq bo'ladi.

Bosqichlar bo'yicha amalga oshirilgan harakatlarning to'liq tafsiloti quyidagicha:

- sinf o'quvchilari bir necha (3-4ta) guruhga bo'linadi;
- yangi mavzu mohiyatini yorituvchi matn ham tegishli ravishda 3-4 ta qismga ajratiladi;
- har bir guruhga mavzuning muayyan qismi (1-matni, 2-matni, ...) beriladi va uni o'rganish vazifasi topshiriladi;
- belgilangan vaqt mobaynida guruhlar matn ustida ishlaydilar;
- vaqtni tejash maqsadida guruh a'zolari orasidan liderlar tanlanadi va ular o'rganilgan matnga oid asosiy ma'lumotlarni guruhdoshlariga so'zlab beradilar;
- liderlarning fikri guruh a'zolari tomonidan to'ldirilishi mumkin;
- barcha guruhlar o'zlariga berilgan matnni puxta o'zlashtirganlaridan so'ng matnlar guruhlararo almashtiriladi;
- bu bosqichda ham yuqoridagi faoliyat takrorlanadi;
- shu tahlitda mavzu mohiyatini yorituvchi yaxlit matn o'quvchilar tomonidan o'zlashtiriladi.

Metodni qo'llash jarayonida quyidagi holatlar yuzaga keladi:

O'quvchilar tomonidan muayyan nazariy bilimlarning puxta o'zlashtirilishiga erishish;

Vaqtni iqtisod qilish;

Har bir o'quvchini faollikka undash;

Ularda erkin fikrlash layoqatini shakllantirish.

Fanni o'qitishning ushbu usuli quyidagi afzalliklarga ega:

O'quvchilar o'rtasida suratga olish va izlanish odatini rivojlantiradi.

O'z-o'zini o'rganish va o'z-o'zini boshqarish odatini rivojlantirish.

Nutqiy faoliyatini rivojlantirish.

Bu talabalar o'rtasida ilmiy munosabatlarni rivojlantiradi, ularni haqiqat va halollikka aylantiradi, shunda ular haqiqiy tajribalar orqali qarorlarga kelishni o'rganadilar.

Bu psixologik jihatdan sog'lom ta'lim tizimidir, chunki u maksimal darajada "bajarish orqali o'rganish" ga asoslangan.

O'quvchilarda mehnatsevarlik odatini shakllantirish.

O'qituvchi o'rtasida o'zaro hamkorlikni qaror toptirishi;

O'quvchilar tomonidan o'quv predmetlari bo'yicha puxta bilimlarning egallanishini ta'minlashi;

O'quvchilarda mustaqil, erkin va ijodiy fikrlash ko'nikmalarini shakllantirishi;

Ushbu usul maktabda olib boriladi va shu sababli o'qituvchi uy vazifasini tayinlashdan tashvishlanmaydi.

Bu o'qituvchining individual e'tiborini va yaqinroq aloqalarini ta'minlaydi.

Ushbu aloqalar o'qituvchi va o'quvchi o'rtasida samimiy munosabatlarni o'rnatishga yordam beradi.

Bu metodni ma'lum bir fanni o'qitishda qo'llashning kamchiliklari sifatida quyidagilarni ta'kidlashimiz mumkin:

Usul o'qituvchidan katta samaradorlik va mashaqqatli mehnat, tajriba va tayyorgarlikni kutadi.

Bu yangi boshlanuvchilar uchun mos emas. Dastlabki bosqichda talabalarga yetarlicha ko'rsatma kerak, agar u berilmasa, u o'quvchilarga nisbatan yoqimsizlikni keltirib chiqarishi mumkin.

Xulosa o'rnida aytadigan bo'lsak, ushbu uslubda o'qituvchining umuman fan mohiyati to'g'risida noto'g'ri g'oyani shakllantirishiga olib kelishi mumkin bo'lgan amaliy ishlarga juda katta ahamiyat beriladi, lekin o'qituvchi noto'g'ri g'oya va noto'g'ri fikrlarni to'g'irlab borishi talab qilinadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. www.aim.uz
2. <http://hozir.org>

